

FUQAROLIK JAMIYATI INSTITUTLARI BILAN O‘ZARO MUNOSABATLARINI QONUNY ASOSLARINI RIVOJLANTIRISHNING AYRIM JIHATLARI

Saidboyev Baxodir Djalolitdinovich,
O‘R JXU AT kafedrası katta o‘qituvchisi

Annotatsiya. Ushbu matnda fuqarolik jamiyati institutlari va davlat o‘rtasidagi o‘zaro munosabatlarning huquqiy asoslarini rivojlantirish masalalari yoritiladi. Fuqarolik jamiyatining shakllanish jarayoni, nodavlat notijorat tashkilotlari, ommaviy axborot vositalari, jamoatchilik birlashmalari va boshqa institutlarning rolini kuchaytirish bo‘yicha amalga oshirilayotgan islohotlar tahlil qilinadi. Shuningdek, davlat organlarining ochiqligi, shaffofligi, hisobdorligi va jamoatchilik nazorati mexanizmlarini takomillashtirishning ahamiyati ko‘rsatib beriladi. Mazkur yo‘nalishdagi huquqiy me‘yorlarning takomillashuvi jamiyatda ijtimoiy faollikni oshirish va davlat boshqaruvida jamoatchilik ishtirokini kengaytirishga xizmat qilishi qayd etiladi.

Kalit so‘zlar: Fuqarolik jamiyati institutlari, jamoatchilik hamkorligi, Ochiqlik, shaffoflik, (NNT), OAV, Ijtimoiy faollik

Mustaqil O‘zbekistonning Konstitusiyasi yangi mustaqil jamiyatning ishonchli huquqiy kafolatlarini shakllantirdi va mustahkamladi. O‘zbekiston Konstitusiyasining g‘oya va normalarida xalqimizning ko‘p asrlik tajriba va ma‘naviy qadriyatlarini, boy tarixiy-huquqiy merosi aks ettirilganining hayotiylikining kafolatidir.

O‘z ichki tuzilishi bilan O‘zbekiston Konstitutsiyasi jahon konstitutsiyaviy amaliyotiga to‘la mos keladi. Konstitutsiyamizning mazmun mohiyatiga uning qabul qilinishida birinchi navbatda inson huquqi oliy qadriyat ekanligi singdirilgan. Uning asosiy mantiqiy yo‘nalishi quyidagicha: inson – jamiyat-davlat manfaatlarini ta‘minlashga qaratilgan.

Shu bilan birga, Asosiy Qonunimiz ko‘plab demokratik davlatlarda konstitutsiyaviy qurilish sohasidagi ilg‘or tajribaning eng yaxshi jihatlari, Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasining umume‘tirof etilgan normalari hamda mazkur sohadagi boshqa xalqaro hujjatlarga asoslangan inson huquq va manfaatlarini, erkinligini ta‘minlash va himoya qilish mexanizmini o‘zida mujassam etgan.

Mamlakatimizda demokratik huquqiy davlat va fuqarolik jamiyatini shakllantirishda mustaqil va barqaror, aholi keng qatlamlari qo‘llab-quvvatlaydigan hamda xalq o‘rtasida chuqur ildiz otgan fuqarolik jamiyati institutlarini vujudga kelishi va rivojlanishi, faoliyati qo‘llab-quvvatlanishi muhim vazifalardan biri hisoblanadi.

Zero, fuqarolik jamiyati institutlari bo‘lmish fuqarolarni o‘zini o‘zi boshqarish organlari, partiyalar, harakatlar, kasaba uyushmalari, jamoat tashkilotlari va fondlar, nodavlat notijorat tashkilotlari fuqarolik jamiyatining asosini tashkil qilib, uning mazmunini belgilab beradi.

Fuqarolik jamiyati institutlari inson huquqlari va manfaatlarini, boshqa demokratik qadriyatlarni himoya qilish, ijtimoiy, madaniy va ma’rifiy maqsadlarga erishish, ma’naviy va boshqa nomoddiy ehtiyojlarni qondirish, hayriya faoliyatini amalga oshirish uchun hamda boshqa ijtimoiy foydali maqsadlarda tuziladi.

Ular jamiyat a’zolarining fuqarolik faolliklari, milliy o‘zlikni anglashlari, siyosiy madaniyati, ma’naviyatining o‘sishiga xizmat qiladilar. Shuningdek ular jamiyatda manfaatlar muvozanatini ta’minlashda, davlat hokimiyati va boshqaruvi organlari faoliyati ustidan jamoatchilik nazoratini o‘rnatishda, ijtimoiy fikr va ijtimoiy ongni shakllantirishda muhim vosita vazifasini o‘taydilar. Bugungi kunda jamoatchilik va fuqarolik nazorati instituti jamiyatning davlat bilan o‘zaro samarali aloqasini ta’minlash, odamlarning kayfiyatini, mamlakatda kechayotgan o‘zgarishlarga munosabatini aniqlashning muhim vositalaridan biriga aylanmoqda.

Shuning uchun ham davlat boshlig‘i bo‘lgan Prezident O‘zbekiston xalqi nomidan ish olib boruvchi organ sifatida vakillik funksiyasini amalga oshirib hamda fuqarolarning huquqlari va erkinliklariga, O‘zbekiston Respublikasining Konstitusiyasi va qonunlariga rioya etilishining kafili vakolatiga egaligi sabab fuqarolik jamiyati institutlari bilan o‘zaro ijtimoiy-huquqiy munosabatlarga kirishadi. Agar S.V.Gordiyenkoning prezidentlik instituti konstruksiyasini tutib turuvchi 2 ta omil mavjud: birinchisi, ommaviy-siyosiy resurs, ikkinchisi, Prezidentlik boshqaruv moduli. G‘arb davlatlarida Prezident ommaviy-siyosiy resursga faol tayanadi degan fikridan kelib chiqadigan bo‘lsak, davlat boshlig‘ining fuqarolik jamiyati institutlari bilan faol munosabatlarga kirishishi ommaviy-siyosiy resursga xizmat qiladi.

Davlat boshlig‘i bo‘lgan Prezident boshqa davlat organlaridan farqli o‘laroq fuqarolar tomonidan to‘g‘ridan-to‘g‘ri saylanishi tufayli qaysidir ma’noda davlat va jamiyat organi belgilarini uyg‘unlashtirgan desak mubolag‘a bo‘lmaydi.

O‘tgan davr mobaynida mamlakatimizni demokratik yangilash jarayonida fuqarolik institutlarining roli va ahamiyatini kuchaytirishga, fuqarolarning eng muhim sotsial-iqtisodiy muammolarini hal etishga qaratilgan 200 dan ortiq normativ-huquqiy hujjat qabul qilindi, ularni har tomonlama qo‘llab-quvvatlash uchun zarur institusional baza yaratildi.

Bugungi kunda faoliyat ko‘rsatayotgan 9200 dan ziyod nodavlat notijorat tashkiloti jismoniy va yuridik shaxslarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini, demokratik qadriyatlarni himoya qilishda, ijtimoiy, madaniy va ma’rifiy maqsadlarga erishishda muhim rol o‘ynamoqda. O‘zbekiston Respublikasi Konstitusiyasi,

“O‘zbekiston Respublikasida jamoat birlashmalari to‘g‘risida”gi, “Siyosiy partiyalar to‘g‘risida”gi, “Nodavlat notijorat tashkilotlar to‘g‘risida”gi, “Nodavlat notijorat tashkilotlari faoliyatining kafolatlari to‘g‘risida”gi, “Ijtimoiy sheriklik to‘g‘risida”gi qonunlar va boshqa qonun hujjatlari shular jumlasidandir.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining fuqarolik jamiyati institutlari bilan o‘zaro hamkorligi asosiy prinsiplarini qonunchilikda belgilangan O‘zbekiston Respublikasida ijtimoiy hayot siyosiy institutlar, mafkuralar va fikrlarning xilma-xilligi asosida rivojlanishi, davlat o‘z faoliyatini inson va jamiyat farovonligini ko‘zlab, ijtimoiy adolat va qonuniylik prinsiplari asosida amalga oshirishi, davlat, uning organlari, mansabdor shaxslar, jamoat birlashmalari, fuqarolar Konstitutsiya va qonunlarga muvofiq ish ko‘rishlari, davlat fuqarolik jamiyati institutlarining huquqlari va qonuniy manfaatlariga rioya etilishini ta‘minlashi, ularga ijtimoiy hayotda ishtirok etish uchun teng huquqiy imkoniyatlar yaratib berishi, fuqarolik jamiyati institutlarining alohida ijtimoiy foydali dasturlariga davlat ko‘mak ko‘rsatishi mumkinligi, davlat organlari hamda ular mansabdor shaxslarining fuqarolik jamiyati institutlari faoliyatiga aralashishiga, xuddi shuningdek fuqarolik jamiyati institutining davlat organlari hamda ular mansabdor shaxslarining faoliyatiga aralashishiga yo‘l qo‘yilmasligi tashkil etadi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2018 yil 4 maydagi PF-5430-son “Mamlakatni demokratik yangilash jarayonida fuqarolik jamiyati institutlarining rolini tubdan oshirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Farmoni bilan O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti huzurida Fuqarolik jamiyatini rivojlantirish bo‘yicha maslahat kengashi tashkil etildi.

Maslahat kengashining asosiy vazifalari etib quyidagilar belgilandi:

davlatning va fuqarolik jamiyati institutlarining mamlakatni yanada jadal va har tomonlama rivojlantirishga qaratilgan say-harakatlarini birlashtiruvchi zamonaviy, demokratik hamda ochiq-oshkora maydon sifatida ularning yuqori darajadagi tizimli va samarali muloqotini yo‘lga qo‘yish;

o‘rta muddatli va uzoq muddatli istiqbolda fuqarolik jamiyatini rivojlantirishning strategik yo‘nalishlarini aniqlash va milliy modelini shakllantirish bo‘yicha takliflar ishlab chiqish;

fuqarolik jamiyatini va keng jamoatchilikni tashvishlantirayotgan dolzarb masalalarni muhokama qilish, shuningdek, mazkur sektorning holati va rivojlanish tendensiyasi haqida O‘zbekiston Respublikasi Prezidentini muntazam ravishda xabardor qilish;

davlat organlarining fuqarolik jamiyati institutlari bilan samarali hamkorligining zamonaviy mexanizmlarini, ularning faoliyatini qo‘llab-quvvatlash va rag‘batlantirish choralarini joriy qilish bo‘yicha takliflar tayyorlash;

ilmiy va ekspertlar guruhlarini ishtirokida fuqarolik jamiyatini rivojlantirish sohasida fundamental va amaliy tadqiqotlarni tashkil etish yuzasidan tashabbus ko‘rsatish, fuqarolik jamiyatini rivojlantirish borasidagi davlat siyosati va uning amaliy natijalari haqidagi jamoatchilik fikrini tizimli ravishda o‘rganish, umumlashtirish va tahlil qilishni tashkil etish;

fuqarolik jamiyati institutlari faoliyatining tashkiliy-huquqiy va iqtisodiy asoslarini takomillashtirish, ijtimoiy sheriklik va jamoatchilik nazoratini amalga oshirish, mazkur institutlarning jamiyat boshqaruvidagi ishtirokini kengaytirish uchun qulay sharoitlar yaratish masalalari bo‘yicha O‘zbekiston Respublikasi Prezidentiga takliflar kiritish;

fuqarolik jamiyatining rivojlanishini, fuqarolik jamiyati institutlarining davlat organlari bilan hamkorligi darajasini, shuningdek, ularning mamlakatni ijtimoiy-iqtisodiy rivojlantirishga qo‘shayotgan hissasini baholovchi ko‘rsatkichlarni ishlab chiqish, bu ko‘rsatkichlar asosida davriy va maxsus, shu jumladan muqobil ma‘ruzalar tayyorlanishini tashkil etish;

fuqarolik jamiyati institutlariga ularning xalqaro hamkorligini rivojlantirishda, ilg‘or xalqaro tajribani o‘rganishda va ushbu tajribani O‘zbekiston sharoitida joriy etishda ko‘maklashish.

Maslahat kengashi faoliyati bevosita O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti tomonidan muvofiqlashtiriladi. Maslahat kengashi faoliyatini tashkiliy jihatdan ta‘minlash Fuqarolik jamiyatini rivojlantirish markazi tomonidan amalga oshiriladi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 30 oktabrda PQ-4501-son “Fuqarolik jamiyatini rivojlantirish markazi faoliyatini qo‘llab-quvvatlash chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi Qarori qabul qilindi.

Mazkur huquqiy asoslar hamda shakllangan mavjud amaliyotdan kelib chiqib O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining fuqarolik jamiyati institutlari bilan hamkorlik shakllarini 2 guruhga ajratish mumkin: Birinchi guruhga fuqarolik jamiyati institutlari tomonidan O‘zbekiston Respublikasi Prezidentiga tashabbus, taklif bilan chiqishga oid hamkorlik shakllari kiradi. Ikkinchi guruhga esa O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining fuqarolik jamiyati institutlarini turli ijtimoiy muhim tadbirlarga jalb qilishga oid hamkorlik shakllari mansub.

Qonun hujjatlari tahlili shuni ko‘rsatmoqdaki, fuqarolik jamiyati institutlaridan faqatgina siyosiy partiyalar va O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining ijro etuvchi hokimiyat organlarini shakllantirishga oid hamkorligi O‘zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi va qonunlarida mustahkamlangan. Boshqa fuqarolik jamiyati institutlari bilan hamkorlik amaliyotda mavjud bo‘lib, odatda zaruriyatdan kelib chiqib amalga oshiriladi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti fuqarolik jamiyati institutlari bilan hamkorlikka alohida e‘tibor qaratib, hamkorlikni ta‘minlashning institusional asoslari - O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti Administratsiyasining jamoat tashkilotlari bilan hamkorlik qilish xizmati, Bosh vazir va hokimlarning o‘rinbosari – xotin qizlar qo‘mitasi raisi, viloyatlar hamda Toshkent shahar hokimlarining jamoat tashkilotlari va diniy tashkilotlar bilan aloqalar bo‘yicha o‘rinbosarlari lavozimlari tashkil etildi.

Xulosa qilib aytganda o‘tgan yillarni tahlil qiladigan bo‘lsak, mamlakatni demokratik yangilash va modernizatsiyalashda, fuqarolarning siyosiy madaniyati, huquqiy ongi, ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirishda, shuningdek demokratik islohotlarni yanada chuqurlashtirish va fuqarolik jamiyatini shakllantirishda fuqarolik institutlarining rolini kuchaytirish maqsadida O‘zbekiston Respublikasi Prezidenti ularni qo‘llab quvvatlash bo‘yicha bir qator normativ-huquqiy hujjatlarni qabul qildi.

Konstitutsiya — har bir davlatning huquqiy asosi, uning barqarorligi va ravnaqi garovidir. U fuqarolar erkinligi, huquqlari va xavfsizligini ta‘minlaydi, davlat boshqaruvining aniq va adolatli mexanizmlarini belgilaydi. Shu bois, Konstitutsiyaga hurmat va unga amal qilish har bir fuqaroning burchi hisoblanadi.

References:

1. O‘zbekiston Respublikasining Konstitutsiyasi. –T.: O‘zbekiston, 2023. – 80b.
2. Mirakulov M.M. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining konstitutsiyaviy-huquqiy maqomi: Oliy o‘quv yurtlari uchun o‘quv qo‘llanma. – T.: O‘zbekiston Respublikasi Milliy gvardiyasi Harbiy-texnik instituti nashriyoti, 2019. – 180 b.
3. М.Ш Чориев. [Понятие и содержание договора по гражданскому законодательству Республики Узбекистан](#). Проблемы гражданского права и процесса, 346-352.
4. Р.Ж.Рузиев.О мерах по совершенствованию координации и управления развитием науки и технологий. Народное слово, 2006
3. O‘zbekiston Respublikasi «Axborot erkinligi printsiplari va kafolatlari to‘g‘risida»gi Qonuni, 12 dekabr 2002 y., № 439-II.
4. O‘zbekiston Respublikasining «Axborot olish kafolatlari va erkinligi to‘g‘risida»gi Qonuni, 24 aprel 1997y ., № 400-I.
5. Павлова Л.В.: «Современная концепция прав и свобод человека и ее трактовка всеобщей декларацией прав человека 1948 г.», Белорусский журнал международного права и международных отношений 1998 — № 5
7. <https://www.uzdaily.uz/articles-id-30385.htm>